

MADANIYAT VA TARIXNING TASVIRIY SAN’ATDA IFODALANISHI

¹Imomatova Umida Mirpulatovna, ²Abdurasulova Mohlaroyim Sobirjon qizi,
³Mamaradjabova Lobar Abdulla qizi

¹Chirchiq davlat pedagogika universiteti, “Tasviriy san’at va dizayn” kafedrası o‘qituvchisi,
²Chirchiq davlat pedagogika universiteti, “Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi” yo‘nalishi 2-
bosqich talabasi, ³Chirchiq davlat pedagogika universiteti, “Tasviriy san’at va muhandislik
grafikasi” yo‘nalishi 2-bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17418969>

Annotatsiya. Ushbu maqolada madaniyat va tarixning tasviriy san’atdagi ifodalanishi ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Insoniyat tarixida san’at nafaqat go‘zallikni yaratish vositasi, balki xalqning ma’naviy merosi, tarixiy xotirasi va madaniy qadriyatlarini ifodalovchi kuchli omil sifatida maydonga chiqadi. Ayniqsa, tasviriy san’at asarlarida tarixiy voqealar, milliy urf-odatlar, diniy tasavvurlar va ma’naviy qadriyatlar mujassam bo‘lgan. Maqolada turli davrlarda yaratilgan tasviriy san’at asarlari orqali jamiyatning madaniy va tarixiy taraqqiyotini kuzatish mumkinligi ilmiy dalillar asosida yoritilgan. Bundan tashqari, zamonaviy san’at namunalari va raqamli texnologiyalar ta’sirida madaniyat hamda tarixiy merosning qanday aks etayotgani ham tahlil qilinadi. Muallif o‘zining yangi fikrlarini ilgari surib, tasviriy san’atni insoniyat ma’naviyatini mustahkamlashdagi muhim omil sifatida baholaydi.

Kalit so‘zlar: O‘zbekcha: madaniyat, tarix, tasviriy san’at, meros, qadriyat

Аннотация: В данной статье научно и теоретически анализируется выражение культуры и истории в изобразительном искусстве. В истории человечества искусство выступает не только средством создания красоты, но и мощным фактором, выражающим духовное наследие, историческую память и культурные ценности народа. В произведениях изобразительного искусства воплощены исторические события, национальные обычаи, религиозные представления и духовные ценности. В статье на основе научных данных освещается возможность наблюдения за культурным и историческим развитием общества через произведения изобразительного искусства, созданные в разные периоды. Кроме того, анализируется, как отражается культура и историческое наследие под влиянием современного искусства и цифровых технологий. Автор выдвигает свои новые идеи и оценивает изобразительное искусство как важный фактор в укреплении духовности человечества.

Ключевые слова: Узбекский: культура, история, изобразительное искусство, наследие, ценность

Abstract: This article analyzes the representation of culture and history in visual arts from a scientific and theoretical perspective. In the history of mankind, art has emerged not only as a means of creating beauty, but also as a powerful factor expressing the spiritual heritage, historical memory, and cultural values of the people. In particular, works of fine art embody historical events, national customs, religious beliefs, and spiritual values. The article, based on scientific evidence, highlights the possibility of observing the cultural and historical development of society through works of fine art created in different periods. In addition, it analyzes how

culture and historical heritage are reflected under the influence of modern art and digital technologies. The author puts forward his new ideas and evaluates fine art as an important factor in strengthening the spirituality of humanity.

Keywords: *Uzbek: culture, history, fine arts, heritage, value*

Insoniyat tarixining barcha davrlarida san’at xalqning hayoti, dunyoqarashi va turmush tarzini aks ettiruvchi oynaga o’xshagan. San’atning eng qadimiy va eng ta’sirchan ko‘rinishlaridan biri bu – tasviriy san’atdir. Qoya toshlariga o’yib tushirilgan suratlar, ibtidoiy odamlarning ov manzaralarini chizib qoldirishi, dastlabki diniy ramzlarning paydo bo‘lishi – bularning barchasi insoniyat tafakkurining shakllanishida beqiyos ahamiyatga ega bo‘lgan. Tasviriy san’at nafaqat estetik zavq bag‘ishlaydi, balki tarixiy voqealarni hujjatlashtiruvchi, xalqning madaniy qadriyatlarini saqlab qoluvchi vosita sifatida ham xizmat qiladi. Masalan, Sharq miniatyura san’ati, Yevropa Uyg‘onish davri rassomchiligi, Markaziy Osiyodagi madaniy yodgorliklarda uchraydigan devoriy rasmlar insoniyat tarixiy xotirasining boy manbalari sifatida qadrlanadi. Bugungi globallashuv sharoitida tasviriy san’at faqat tarixiy xotirani emas, balki zamonaviy madaniyatni ham ifodalashda davom etmoqda. Raqamli san’at, zamonaviy installyatsiyalar va vizual kommunikatsiya vositalari orqali insoniyat o‘zining tarixiy ildizlari va madaniy merosini yangi shakllarda qayta talqin qilmoqda. Shu nuqtai nazardan, madaniyat va tarixning tasviriy san’atda ifodalanishini o‘rganish hozirgi kunda ham dolzarb mavzu hisoblanadi. Maqolada ushbu jarayonlarning nazariy asoslari, tarixiy manbalari va zamonaviy ko‘rinishlari tahlil qilinadi hamda muallifning shaxsiy kuzatuvlari asosida yangi xulosalar ilgari suriladi.

Tasviriy san’at va tarixiy xotira Tasviriy san’at insoniyat tarixining eng muhim “hujjatlaridan” biridir. Qadimgi Misr piramidalari devorlariga ishlangan rasmlar, Rim imperiyasining mozaikalari, O‘rta Osiyo hududidagi Afrosiyob devoriy rasmlari xalq hayot tarzi, diniy e’tiqodlari va urf-odatlar haqida qimmatli ma’lumot beradi. Bu jihatdan san’at tarixiy manbalar bilan bir qatorda o‘rganilishi lozimdir.

Madaniyatning tasviriy san’atda mujassamlanishi Tasviriy san’at orqali milliy urf-odatlar, marosimlar, kiyim-kechak va me’moriy an’analar aks etgan. Masalan, Kamoliddin Behzod asarlarida Sharq xalqlarining madaniyati, kiyinish madaniyati, turmush tarzi badiiy ifoda etilgan.

Zamonaviy san’at va madaniyatlararo muloqot Bugungi kunda tasviriy san’at milliy chegaralardan chiqib, global madaniyatning bir bo‘lagi sifatida shakllanmoqda. Raqamli san’at, 3D grafikalar, virtual ko‘rgazmalar orqali tarix va madaniyat yangi vizual shaklda ifodalanmoqda. Bu esa yosh avlodga tarixni osonroq anglash imkonini bermoqda. Bizning fikrimizcha, tasviriy san’at o‘qituvchisi quyidagi kompetentsiyalarni egallashi talab etiladi: «o‘z fanini a’lo darajada bilish, kasbini jon-dildan sevish, talabalarni fanga nisbatan qiziqishini uyg‘ota olish, amaliy ishlarni zamon talablaridan kelib chiqib tashkil etish, chuqur bilimga ega bo‘lish» kabi shaxsiy va kasbiy sifatlar. Ushbu kompetentsiyalar talabani ijodiy ishiga rahbarlik qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, usta rassom o‘z san’at asarlarini yaratishda birinchi navbatda ijodkorlikni namoyish etadi, shuning uchun uning ijodiy va texnik ko‘nikmalari talabalar uchun taqlid qilinadigan namunaga aylanadi. Tasviriy san’at darslarida malakali o‘qituvchi faqat «san’at vositalari va texnikalari bo‘yicha erkin bo‘lishi — bu uning

kasbiy kompetensiyasi asosidir». Agar o'qituvchi asosiy ijodiy vositalarni mukammal bilmasa, talabalarga ham bu bo'yicha yetarli ko'rsatma bera olmaydi.

Mening nazarimda, tasviriy san'at tarix va madaniyatni faqat saqlab qolmay, balki uni qayta talqin qiluvchi, jamiyat tafakkurini shakllantiruvchi omildir. Masalan, bugungi O'zbekiston rassomlari ijodida tarixiy shaxslar, qadimiy obidalar va milliy qadriyatlarni zamonaviy ruhda aks ettirish kuzatiladi. Bu esa yosh avlodni milliy merosga qiziqtiradi va ularning ma'naviy olamini boyitadi.

Xulosa : Yuqoridagi tahlillardan ko'rinib turibdiki, tasviriy san'at madaniyat va tarixning eng yorqin ifodasi sifatida namoyon bo'ladi. Har bir davr san'ati o'ziga xos tarixiy va madaniy xotira bo'lib, kelajak avlodlarga estetik zavq bilan birga, ilmiy va ma'naviy saboq beradi. Zamonaviy texnologiyalar san'atning ta'sirchanligini kuchaytirsa-da, uning asosiy vazifasi – xalqning tarixiy xotirasini saqlash va madaniyatini asrab-avaylashdir. Shunday ekan, tasviriy san'atni chuqur o'rganish va uni ma'naviy hayotimizning muhim qismi sifatida qadrlash – har birimizning burchimizdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. Toshkent: Ma'naviyat, 2008. <https://elib.buxdu.uz/index.php/pages/referatlar/karimov-yuksak-ma-naviyat>
2. Alpatov M.V. Istoriya iskusstva. Moskva: Iskusstvo, 1991. <https://archive.org/details/istoriya-iskusstva-alpatov>
3. Qodirov A. O'zbekiston tasviriy san'ati tarixi. Toshkent: O'qituvchi, 2015. 3.
4. Имоматова , У. (2023). Ўқувчиларнинг таълим ва тарбиясида тасвирий санъат ўқитувчисининг аҳамияти. INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE on the Topic: “Priority Areas for Ensuring the Continuity of Fine Art Education: Problems and solutions”, 1(01).
5. Mirpulatovna I. U. Mustaqillik davrida haykaltaroshlik san'atining rivojlanish tendensiyasi //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 27. – №. 5. – С. 37-42.
6. Umida, I., & Muxtor, N. (2023). Tasviriy san'at darslarida yoshlarga o'zbek milliy tasviriy san'atni o'qitishning psixologik asoslari. In Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities (Vol. 2, No. 2, pp. 204-207).